

Использование инновационных технологий в преподавании дисциплины «Патологическая физиология»

Чагина Евгения Александровна, кандидат медицинских наук, доцент

Турмова Екатерина Павловна, доктор медицинских наук, доцент

Ханина Елена Евгеньевна, студент

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский государственный медицинский университет» (г. Владивосток)

Аннотация. В статье были рассмотрены вопросы возможности применения и использования инновационных технологий в образовательном процессе обучающихся по дисциплине «Патологическая физиология».

Ключевые слова: патологическая физиология, образовательные технологии, инновации, деловая игра, тематический квест, рабочие тетради, виртуальный эксперимент, кейс-задачи.

The use of innovative technologies in teaching the discipline "General pathology"

Chagina Evgenia Aleksandrovna

Turmova Ekaterina Pavlovna

Khanina Elena Evgenievna

Federal State Educational Institution of Higher Education "Pacific State Medical University" (Vladivostok)

Abstract. the article discusses the issues of the possibility of applying and using innovative technologies in the educational process of students in the discipline "Pathological physiology".

Keywords: pathological physiology, educational technologies, innovations, business game, thematic quest, workbooks, virtual experiment, case problems.

В последние годы государство прилагает большие усилия для поднятия образования студентов медицинских вузов на качественно новый уровень. В современных условиях предъявляются высокие требования к уровню знаний будущих врачей, как фундаменту профессиональной и мировоззренческой подготовки [1, с.5]. Основная роль фундаментальных дисциплин направляется не на простое формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков, а на набор базовых компетенций в интеллектуальной, коммуникационной, информационной и других сферах. Термин «компетенция» шире понятия знание или умение. Для него характерны следующие признаки: многофункциональность (овладение которых позволит решать проблемы повседневной, профессиональной и социальной жизни), интеллектуальное развитие (выработка собственной позиции, самооценка, критическое мышление), многомерность (умственные процессы, интеллектуальные умения), междисциплинарность. Цель освоения компетенций состоит в формировании умения эффективно решать профессиональные задачи на основе патофизиологического анализа данных о заболеваниях, клинических синдромах с использованием знаний об общих закономерностях и их развития.

Успешное освоение компетенций (согласно ФГОС ВО) затруднительно без применения инновационных методов обучения (образовательных технологий): деловых игр, тематических квестов, рабочих тетрадей, виртуального эксперимента, кейс-задач. Для использования образовательных технологий дисциплины необходимы знания, умения и навыки, разные уровни

сформированных при обучении, по основным образовательным программам высшего образования (специалитет) по специальности.

Образовательные технологии помогает решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:

- оценке возникновения, течения и исхода патологических процессов в организме человека.

Целью применения образовательной технологии учебной дисциплины являются:

- повышение качества подготовки путём формирования творческого потенциала

- аналитического мышления, коммуникативных навыков

- способности к самообучению для повышения уровня сформированности компетенций

- личностного роста на протяжении всего периода обучения и в дальнейшей профессиональной деятельности

Задачами использования образовательной технологии учебной дисциплины являются:

- анализ проблемной ситуации

- аргументировано высказывать собственное мнение

- способность к самостоятельному обучению

- совершенствование практических навыков [2, с.206].

Патологическая физиология (pathos - боль, страдание, logus - учение) - это наука, изучающая наиболее общие закономерности возникновения, развития и исходов патологических процессов, типовых патологических процессов и болезней. Основная цель патологической физиологии - установление наиболее

общих закономерностей и законов, по которым развивается патологический процесс, болезнь. Предметом (объектом) изучения патологии является болезнь человека.

Инновационные образовательные технологии ориентируют педагога на создание и использование таких форм организации учебной деятельности, при которых акцент делается на вынужденную активность обучающегося (не может не делать, не участвовать в действии) и на формирование системного мышления и способности генерировать идеи при решении творческих задач. К ним относятся технологии активного деятельностного типа, такие как анализ конкретных ситуаций. Экспериментальное моделирование является ключевым методом патологической физиологии. Эксперимент даёт возможность в контролируемых условиях воспроизводить

патологию, что позволяет наглядно изучать общие закономерности развития патологических процессов в органе или организма в целом.

Например, при изучении темы: «Патофизиология белкового обмена», можно использовать виртуальный эксперимент (Рис. 1):

- определение уровня азотистого баланса у мышей до начала эксперимента: количество поступающего азота равно количеству выделяемого
- моделирование стресса путём иммобилизации животного в положении на спине на 24 ч
- определение уровня азотистого баланса: количество выделившегося азота больше количества поступившего

Вывод: стресс способствовал возникновению отрицательного азотистого баланса.

Рис. 1. Виртуальный эксперимент

В учебном процессе также возможно использовать учебные видеofilмы с экспериментом по теме занятия дисциплины «Патологическая физиология». Важным является аспект подачи учебной информации. Творчество преподавателя в этой сфере должно быть направлено на оформление и предъявление информации таким образом, чтобы при минимуме затраченных психофизиологических ресурсов обучающегося был получен максимальный эффект усвоения. Преподавание теоретического материала на основе наглядных примеров является основополагающим методическим приемом медицинской образовательной деятельности.

Деловая игра как имитационно-игровое моделирование также используется в процессе освоения дисциплины «Патологическая физиология». Это одна из форм активных методов обучения и полноценная часть учебного процесса. Её сценарий тщательно продумывается и готовится преподавательским составом. Наличие ролей - предполагает игровую процедуру в работе с моделью, то есть общение обучаемых между собой и с преподавателем (модератором) в процессе имитации. Деловая игра представляет собой специфический способ управления учебно-познавательной деятельностью студента. С точки зрения профессиональной деятельности ситуация - это совокупность взаимосвязанных фактов, явлений и проблем, характеризующих конкретный период или событие в деятельности организации, требующих от её руководителей соответствующих

решений, распоряжений и других активных действий. Этот метод развивает аналитическое мышление слушателей, системный подход к решению проблемы, позволяет выделять варианты правильных и ошибочных решений, выбирать критерии нахождения оптимального решения, учиться устанавливать деловые и профессиональные контакты, принимать коллективные решения, устранять конфликты [3, с.8].

Учебная ситуация должна отвечать следующим требованиям:

- сценарий должен иметь реалистичную основу. В учебной ситуации не должно содержаться более 5-7 моментов, которые обучающиеся должны выделить и прокомментировать в терминах изучаемой темы
- учебная ситуация не должна быть примитивной, в ней, помимо 5-7 изучаемых проблем, должна быть связующая тема.

Задача преподавателя в этом случае заключается в том, чтобы ознакомить обучающихся с алгоритмом решения ситуации, на котором основывается их самостоятельная работа по изучению темы, а также подготовить полный комплект ориентировочных основ действия. Выявить теоретические ошибки студентов на каждом этапе деловой игры, провести коррекцию данных ошибок.

На сегодня также актуальным методом в педагогической практике остается кейс-задача. Выполнение кейс-задачи состоит из индивидуального этапа (по пороговому, продвинутому и высокому дескрипторам) и группового этапа. Обучающиеся, ознако-

мившись с описанием задачи, самостоятельно анализируют определенную ситуацию и представляют свои способы её решения, а затем оценивают альтернативные мнения в дискуссии с другими обучающимися.

Цели кейс-задачи: сформировать умение решать профессиональные задачи на основе патофизиологического анализа данных о причинах и условиях возникновения, механизмах развития и исходах типовых форм патологии и заболеваний.

Кейс-технология как метод обучения и активизации учебного процесса освоения дисциплины «Патологическая физиология» ориентирован на решение следующих задач:

- овладеть навыками и приемами всестороннего анализа ситуаций из сферы профессиональной деятельности
- отработать умение востребовать дополнительную информацию, необходимую для уточнения исходной ситуации
- приобрести навыки применения теоретических знаний для решения практических проблем
- развить навыки принятия решений в ситуации неопределенности
- приобрести навыки ясного и точного изложения собственной точки зрения в устной или письменной форме
- выработать умение осуществлять презентацию, то есть убедительно преподнести, обосновать и защищать свою точку зрения
- отработать навыки конструктивного критического оценивания точки зрения других
- научиться самостоятельно, принимать решения на основе группового анализа ситуации

Это позволяет на основе патофизиологического анализа конкретной ситуации более успешно и качественно овладению общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.

Виды кейсов:

- иллюстрирующие проблему, концепцию или решение в целом
- обучающие анализу и оценке ситуации

- обучающие решению проблемы и принятию решений, выполняющие функцию формирования у будущего специалиста профессиональных умений и развития оперативного мышления

Нам видятся следующие критерии оценивания кейс-задачи:

"Отлично" - студент правильно отвечает на вопросы, согласно заданной ситуации, с привлечением лекционного материала, учебника и дополнительной литературы.

"Хорошо" - студент правильно отвечает на вопросы, но допускает неточности в обосновании и незначительные ошибки при ответе.

"Удовлетворительно" - студент ориентируется в теме, но допускает существенные ошибки при ответах на вопросы.

"Неудовлетворительно" - не может правильно ответить на большинство вопросов.

Применение образовательной технологии такой, как рабочая тетрадь способна выполнить следующие функции:

- методическая (внедрение в образовательный и воспитательный процессы инновационных методик организации учебных занятий с использованием компьютерной технологии)
- обучающая (достижение студентами определенного уровня знаний для выполнения порогового дескриптора)
- контролирующая (контроль уровня освоения компетенции в процессе выполнения заданий)
- воспитывающая (актуализирует интеллектуальные и творческие способности обучающихся)

Применение образовательной технологии рабочая тетрадь учебной дисциплины «Патологическая физиология» формирует способность анализировать проблемную ситуацию при решении профессиональных задач, развитию профессиональных компетенций. Практическое занятие с применением образовательной технологии: рабочая тетрадь проводится с использованием наглядных пособий, ответов на тестовые задания. Самостоятельная работа подразумевает подготовку к практическому занятию и тестированию.

Рис. 2. Виды квестов

К инновационному методу обучения, который хорошо зарекомендовал себя, можно отнести такую образовательную технологию как тематический квест (Рис. 2). Он помогает решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: оценка патологических процессов в организме человека (ОПК-9). Реализация данной образовательной технологии учебной дисциплины направлено на формирование ОПК и ПК компетенций. Основное учебное время выделяется на практическую работу по овладению необходимыми профессиональными компетенциями, исходя из конкретных целей занятия.

Выполнение тематического квеста состоит из индивидуального этапа и группового этапа, когда студенты, ознакомившись с описанием задачи, самостоятельно анализируют определенную ситуацию и представляют свои способы ее решения, а затем оценивают альтернативные мнения в дискуссии с другими студентами. Тематический квест включает 18 задач, задания включают в себя по 1 - 2 вопроса.

Оценивание уровня сформированности компетенций обучающихся проводится по балльно - рейтинговой системе:

- 1 рейтинговый балл выставляется, если студент правильно отвечает на 5 задач
- 2 рейтинговых балла выставляется, если студент правильно отвечает на 7 задач
- 3 рейтинговых балла выставляется, если студент правильно отвечает на 10 задач

Литература:

1. Беляева Л.Е., Лигецкая И.В., Хитева С.А. Использование элементов деловых игр при преподавании дисциплин "патологическая физиология" и "клиническая патологическая физиология" как способ формирования клинического мышления будущих врачей. /Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции с международным участием «Инновационные обучающие технологии в медицине». - Витебск. - 2017. - С. 5-9.
2. Орлянская Т.Я., Володичева Т.Б., Акушина Г.А. Использование элементов деловых игр в преподавании дисциплины «Основы медицинской генетики» как способ формирования основ клинического мышления у будущих врачей. /Современные наукоемкие технологии. - 2019. - № 7. - С. 205-209.
3. Антипина У.Д., Алексеева С.Н., Дмитриева О.Н. Опыт использования современной образовательной технологии при изучении дисциплины «Патофизиология» (на примере case-study). /Мир науки, культуры, образования. - 2019. - № 4 (77). - С. 7-10.

- 4 рейтинговых балла выставляется, если студент правильно отвечает на 18 задач.

Делая вывод, что суть обучения с применением инновационных образовательных технологий состоит в том, что учебный процесс организован таким образом, когда практически все обучающиеся оказываются вовлечёнными в процесс обучения. Они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность обучающихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идёт обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Такой вид деятельности активизирует познавательную сферу, переводит её на более высокие формы кооперации и сотрудничества. Совершенствование и внедрение инновационных методов обучения в совокупности с усовершенствованными традиционными педагогическими технологиями позволяют оптимизировать образовательный процесс.

Следуя концепции модернизации Российского образования, его новым качеством является не только ориентация на усвоение определённых объёмов знаний, но и развитие личности студента, его познавательных и созидательных способностей, достигающихся за счёт использования инновационных методов и навыков системного подхода к анализу медицинской информации.